

المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في أفريقيا

دليل المدرب

يوليو 2022

Licensed under [CC BY 4.0](#)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509683>

ما هو ولمن

يهدف دليل المدرب هذا إلى مساعدة الباحثين والمهنيين الذين يرغبون في أن يصبحوا مدربين لسلسلة ورش عمل "المراجعين المفتوحين في إفريقيا". لكي تصبح مدربًا، نوصيك بحضور ورشة العمل بنفسك كمتدرب جماعي.

هدفنا هو إنشاء نموذج مدرب المدربين حيث يتم تشجيع المشاركين في ورشة العمل وتمكينهم من تعبئة، تجنيد وتدريب الزملاء في مجتمعاتهم العلمية الخاصة.

لا يُقصد بهذا الدليل أن يكون توجيهياً حول كيفية إجراء أي شخص تدريبه. نحن نشجعك على اعتبار المحتوى بمثابة اقتراحات للتدريب الخاص بك ولا تتردد في تكييفه مع احتياجاتك وظروفك.

مخرجات التعلم

نأمل أن يساعدك محتوى هذا الدليل على:

- اعتماد وتكييف بعض من التدريب والتيسير وتقييم النظريات والممارسات المعروضة أدناه إلى ورشة عمل للمراجعين المنفتحين في إفريقيا الخاصة بك؛
- الوصول إلى نصائح عملية حول كيفية تنظيم وتسهيل ورشة العمل الخاصة بك؛
- البحث عن موارد لمعرفة المزيد ووضع ما تعلمته موضع التنفيذ.

نظرة عامة على المحتوى

يهدف دليل المدرب إلى تزويدك كمدرب، بمعلومات وأطر عمل حول كيفية إجراء تدريب تأملي وشامل في نسختك الخاصة من سلسلة ورش العمل "المراجعين المفتوحين في إفريقيا".

يتطرق جزء كبير من المحتوى المعروض أدناه إلى مناهج التدريب التي تتبنى مبادئ خبرات التعلم الأصيلة، وطرق التدريس التشاركية، والتعلم الانعكاسي ، حيث يتم تشجيع المتدربين على امتلاك ما تعلموه.

ينقسم دليل المدرب هذا إلى أربعة أقسام:

5

القسم 1. تدريب علم التربية: الأطر والأساليب

5

● الانتقال من نهج "التمحور حول المعلم" إلى نهج "التمركز حول المتعلم"

6

● كيفية تنفيذ نهج يركز على المتعلم

6

○ التصميم الخلفي

8

○ إطار التعلم المهم

11

● تصميم أنشطة التعلم

12

● تقييم التعلم

13

القسم 2. التخطيط لورشة عمل المراجعين الأقران المفتوحين في إفريقيا

13

● الدعم المؤسسي

13

● تجنيد المشاركين

13

● اختيار المحتوى الخاص بك

15

● الخدمات اللوجستية

15

○ تدريب على الانترنت

16

○ تدريب حضوري

17

● إرشادات للمشاركة وإنفاذ الانتهاكات

17

القسم 3. القوالب

18

● قالب إعلان ورشة العمل

18

● نموذج التسجيل

20

● قالب رسائل البريد الإلكتروني

28

● نموذج الوحدة الثالثة (المهام والتكليفات)

29

القسم 4. الموارد

29

● العلوم المفتوحة

29

● مراجعة الأقران المفتوحة

32

● التوجيه

33

● برامج التوجيه

33

● تخطيط الحدث وتسهيله

34

● مواد التربية والتعليم

35

● الأدوات والخدمات

37

حول مراجعة الأقران المفتوحة في إفريقيا

38

معلومات الاتصال و التعليقات

القسم 1. تدريب علم التربية: الأطر والأساليب

الانتقال من نهج "التمحور حول المعلم" إلى نهج "التمركز حول المتعلم"

عند تصميم تدريب مراجعة الأقران المفتوحين في إفريقيا، سعينا جاهدين لتنفيذ نهج تربوي "يركز على المتعلم" بدلاً من منهج "يركز على المعلم". لكن ماذا نعني بذلك؟

تعمل المناهج التي تركز على المعلم على إمالة ميزان القوة نحو اتجاه المدرب الذي يقدم نفسه على أنه المصدر الوحيد للمعرفة، ويضع المتدربين في وضع التعلم السلبي.

تُقدّر المناهج التي تركز على المتعلم معرفة المتدربين وترتكز عليها جنباً إلى جنب مع معرفة المدرب، وتعزز عملية التعلم القائمة على التعاون والتشاركية والقائمة على التبادل المتبادل للآراء والمعرفة. وبهذا المعنى، فإن شخصية المدرب هي شخصية المسير، الشخص الذي يمكن من مشاركة جميع المتدربين، ويساعد على دفع المحادثة إلى الأمام، ويضمن مساحة آمنة للنقاش والجدال.

في هذا الدور، يصمم المدرب مواد وأنشطة ورشة العمل بهدف إشراك المشاركين في التعلم بأسلوب المناقشة وتبادل الخبرات والآراء التي يمكن أن تساعد المجموعة على التفكير فيما يتم تقديمه وتقديم وجهات نظرهم الخاصة. في القسم التالي، سوف نقدم بعض النظريات والنصائح العملية حول كيفية تنفيذ نهج يركز على المتعلم.

كيفية تنفيذ نهج يركز على المتعلم

سنغطي جانبين رئيسيين من جوانب التصميم التمحور حول المتعلم: "التصميم الخلفي" و "إطار التعلم المهم":

التصميم الخلفي:

عند الحديث عن "التصميم الخلفي"، فإننا نعتمد على الأفكار التي قدمها Grant Wiggins و Jay McTighe¹. يُنسب إليهما اقتراح أن يبدأ المرء أي تصميم تدريبي مع وضع النتائج في عين الاعتبار. وهذا يعني أن على المدرب تحديد الكفاءات والمهارات والمواقف والمشاعر والعادات التي يرغبون في أن يكتسبها المتدربين نتيجة للمشاركة في التدريب.

عند تصميم ورشة عمل المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في أفريقيا مع وضع "التصميم العكسي" في الاعتبار، حددنا أولاً أهداف التدريب:

- بناء القدرات والحماس للمراجعة العلمية المفتوحة لمسودات ما قبل الطباعة بين الباحثين الأفارقة؛
- إتاحة الفرص للمشاركة الفعالة في مراجعة الأقران واكتساب الاعتراف من خلال مشاركة المجتمع؛
- للمساعدة في إنهاء الاستعمار في عملية النشر الأكاديمي من خلال خلق فرص متكافئة للباحثين الأفارقة لإشراك الآخرين وقيادتهم وتعليمهم.

بعد ذلك، حاولنا تحديد أهداف التعلم أو الأشياء أو الإجراءات التي تصورناها / نأمل أن يعرفها المتدرب أو يكون قادراً على القيام بها نتيجة للمشاركة في ورشة العمل:

¹ Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by Design*.

- إعطاء ملاحظات واضحة وبناءة وقابلة للتنفيذ؛
- تحديد كيف تتجلى أنظمة القهر في عملية مراجعة الأقران؛
- تحديد التحيزات، التأمل فيها ومعالجتها في مراجعة الأقران؛
- كتابة مراجعة ورقة علمية لمجلة أو لمسودة ما قبل الطباعة؛
- الوصول إلى فرص المشاركة في المراجعة المفتوحة للأقران لمسودات ما قبل الطباعة وإنشاء ملف تعريف عام كمراجع.

عند التفكير فيما يتعين علينا نحن المدربين القيام به لضمان وصول المتدربين إلى أهداف التعلم هذه من خلال الانخراط ليس فقط في المحتوى، ولكن مع بعضهم البعض، فقد أنشأنا عن قصد فرصاً للمناقشات الجماعية الصغيرة والتفكير وتبادل الخبرات.

لقد قررنا أيضاً منذ البداية أنه كان من المهم وجود جلسة عملية واحدة على الأقل، حيث يمكن لجميع المشاركين تطبيق ما تعلمناه معاً، والأهم من ذلك، الحصول على مخرجات ملموسة يمكنهم الإشارة إليها كدليل على مشاركتهم. جعل ذلك ممكناً بفضل نادي الدورات التي يتم بثها مباشرة من الوحدة الثالثة، حيث يقوم جميع المتدربين بشكل تعاوني بمراجعة مسودات ما قبل الطباعة ثم نشر المراجعة الناتجة على PREreview.

باختصار، عند بدء التدريب الخاص بك، يمكنك مراجعة هذه الأفكار، ولكن حاول أيضاً تكييف الأهداف والأهداف التعليمية لتناسب ما تعتقد أن مجتمع الباحثين في أمس الحاجة إليه.

عند القيام بذلك، ندعوك للتفكير في الأسئلة التالية:

- ما هي الأهداف العامة لهذا التدريب؟
- ما الذي أتمنى أن يكون المتدربون قادرين على فعله / التفكير / الشعور كنتيجة للمشاركة في هذه الورشة؟
- كيف سيعرف المتدربون إذا كانوا قد تعلموه / ماذا تعلموه؟ هل ستوفر لهم فرصة لتطبيق المهارات التي تعلمتها للتو أم أنهم سيكونون بمفردهم؟
- ما الذي يتعين عليك، كمدرّب، القيام به لضمان حدوث التعلم؟

إطار عمل مفيد آخر يمكنك الرجوع إليه لتصميم أهدافك التعليمية يسمى SMART.² وفقاً لهذا الإطار، تقدم أهداف التعلم المثالية الخصائص التالية:

- **Specific/Speak** أي محددة / تحدث إلى المتدرب مباشرة: يحتاج المدرب إلى تطوير أهداف التعلم من خلال التحدث مباشرة إلى المتدرب. على سبيل المثال، بنهاية التدريب ستكون قادراً على ..
 - **Measurable** أي قابلة للقياس: تحتاج أهداف التعلم إلى توضيح كيفية تقييم التعلم، وتقديم طريقة للمدرب لمعرفة ما إذا كانت الأهداف قد تحققت أم لا. على سبيل المثال، بحلول نهاية التدريب، ستكون قادراً على إظهار / تحليل إلخ.
- يحتاج المدربون إلى تجنب أفعال مثل "يفهم" و "يعرف" و "يستوعب" لأنها لا يمكن قياسها بسهولة. يجب على المدرب التأكد من عدم وجود فعلين في نتيجة واحدة بحيث يمكن قياسها بشكل أكبر.

² The content below is derived from the Pilot Transforming Employability for Social Change in East Africa (TESCEA) course on *Learning Design - Planning for effective learning experiences* conducted by AuthorAID and AFELT in 2021. <https://www.inasp.info/project/transforming-employability-social-change-east-africa-tescea>

- **Applicable** أي قابلة للتطبيق: عندما يطور المدرب أهداف التعلم ، يجب أن يشرح بالتفصيل كيف سيتمكن المتدرب من تطبيق المعرفة والتأكيد على الطرق التي من المرجح أن يستخدم المتدرب المعرفة والمهارات من خلالها.
- **Realistic** أي واقعية: يجب أن تكون أهداف التعلم قابلة للتحقيق في غضون الوقت المخصص لجلسة/ جلسات التدريب.
- **Time-Focused** أي التركيز على الوقت: يجب على المدرب تقديم جدول زمني واضح مع التوقعات حول الوقت المتوقع من المتدربين القيام بما يفعلونه.

إطار التعلم المهم

Dee Fink³ هو باحث مهم آخر قامت منهجياته بإبلاغ بعض تصميم ورشة عمل المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في أفريقيا. قدم تصنيف التعلم المهم الذي يساعد المدرب على التفكير في كيفية تصميم الدورات التدريبية التي تضمن خبرات تعليمية غنية ومغيرة للحياة.

يتكون الإطار الذي اقترحتة Dee Fink من 6 مكونات:

1. **المعرفة:** تم تصميم ورش المراجعين المفتوحين في إفريقيا كتدريب لمراجعة الأقران للباحثين ذوي الخبرة المحدودة أو القليلة في مراجعة الأقران. لذلك، يتضمن المحتوى تعريفات ولمحات عامة عن الجوانب الأكثر شيوعاً لمراجعة الأقران. على سبيل المثال، في الوحدة 1، تبدأ الجلسة بتحديد / وصف ما هي مراجعة الأقران ، ومسودات ما قبل الطباعة و مراجعة الأقران المفتوحة لمساعدة المتدربين على تأسيس فهمهم على هذه المفاهيم الأساسية الثلاثة للدورة التدريبية. فمثلاً:

"مراجعة الأقران هي تقييم العمل من قبل شخص واحد أو أكثر من ذوي الكفاءات المماثلة لمنتجي العمل. وهي تعمل كشكل من أشكال التنظيم الذاتي من قبل أعضاء مؤهلين لمهنة في المجال ذي الصلة."

"مسودات ما قبل الطباعة هو نسخة من ورقة علمية تسبق مراجعة الأقران الرسمية والنشر في مجلة علمية خاضعة لمراجعة الأقران. قد تكون النسخة الأولية متاحة، غالباً كإصدار غير منضد متاح مجاناً، قبل أو بعد نشر الورقة في مجلة."

كانت هذه التعريفات أيضاً وسيلة لنا لإعداد طريقة لتحدي الوضع الراهن، ودعوة المشاركين في تمرين لتخيل مستقبل أفضل لمراجعة الأقران والتفكير والمشاركة في جوانب نظام مراجعة الأقران الحالي الذي سيحتفظون به وماذا الجانب الذي سيتخلون عنه.

2. **التطبيق:** إن منح المتدربين فرصة لتطبيق ما تعلموه في بيئة ميسرة سيساعد في ترسيخ المعرفة وتعزيز ثقتهم في المهارات المكتسبة حديثاً. في المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في أفريقيا، تم تخصيص الوحدة الثالثة بالكامل للتدريب العملي لما تم تعلمه في الوجدتين السابقتين. يتم إرشاد المتدربين من خلال المراجعة التعاونية لمسودة ما قبل الطباعة وتتاح لهم الفرصة بعد ذلك لمشاركة المراجعة علناً كدليل على مشاركتهم ومساهماتهم. انظر المزيد في قسم أنشطة تعلم التصميم أدناه.

³ Active Learning and Learner Centered Design. https://www.youtube.com/watch?v=7u_TzuOjPBu

3. **التكامل:** من المهم أيضًا تقديم أمثلة ومراجع حتى يتمكن المتدربون من التعرف بسهولة على المكان الذي يمكن فيه نقل المهارات الجديدة إلى سياقات غير تلك المعروضة بشكل مباشر في الدروس الحالية. على سبيل المثال، في المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في أفريقيا، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمواد المتاحة للمتدربين في إظهار كيفية تقديم ملاحظات بناءة وواضحة وقابلة للتنفيذ لمخطوطة بحثية. يمكن أن تساعد نفس المبادئ أيضًا المتدربين على مراجعة طلبات المنح، أو حتى كتابة مخطوطات ومقترحات بحثية أفضل بأنفسهم.

مثال آخر مأخوذ من ورشة عمل المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في أفريقيا هو المناقشة حول المعنى الواسع لأنظمة الاضطهاد في الوحدة الأولى في عملية مراجعة الأقران الأكاديميين. ثم يُطلب من المتدربين التفكير في هذا السؤال، "ما الذي يمكننا فعله للتخفيف من الاضطهاد المنهجي في المكان الذي نعيش ونعمل فيه؟" و "ما هو الدور الذي يلعبه بناء الحلول الموجهة نحو العدالة في المساعدة في مكافحة الاضطهاد المنهجي؟". للإجابة على هذه الأسئلة، يُدعى المتدربون للتفكير في كيفية تكييف الأدوات التي نقرحها كطرق لتحديد التحيز في مراجعة الأقران أو دمجها في سياقات أخرى من حياتهم الشخصية والمهنية.

4. **البعد البشري:** التعلم تجربة ذاتية. حتى في سياق التعلم الجماعي الذي يشارك فيه العديد من المتدربين في المناقشات وتبادل الآراء كما هو الحال في ورشة عمل المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في إفريقيا، فإن كل واحد منهم في نهاية المطاف سوف يستوعب التعلم كبشر فردي. لذلك، من المهم أن تكون مقصودًا بشأن توفير الفرص للمتدربين للتعرف على أنفسهم وقيمهم ومن هم ومن يريدون أن يكونوا في سياق المواد التي يتم تدريسها وفيما يتعلق بزملائهم المتدربين. يمكن أن يحدث التفكير على المستوى الفردي، ولكن يتم تسهيله أيضًا كمناقشة جماعية حيث يمكن للمتدربين، إذا رغبوا في ذلك، مقارنة وتبادل الخبرات والآراء في بيئة آمنة ومقبولة.

في أول نشاط منفصل في الوحدة الأولى من ورشة عمل المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران، يُدعى المشاركون للانضمام إلى مناقشات مجموعات صغيرة والتفكير بشكل جماعي في الشكل الجديد والمثالي لمراجعة الأقران بعد 30 عامًا من اليوم. على سبيل المثال، ما هي جوانب عملية مراجعة الأقران الحالية التي يرغبون في الاحتفاظ بها، والجوانب التي يفضلون رؤيتها تتغير أو تختفي. تم تصميم هذا التمرين لتحفيز مناقشة نقدية حول الوضع الراهن وتحفيز خيال المشاركين ومهارات حل المشكلات. يتم تشجيع المشاركين أيضًا على تحديد مدون الملاحظات و شخص يمكنه بعد ذلك إرسال تقرير عن نقاط مناقشة المجموعة الرئيسية إلى المجموعة الرئيسية.

مثال آخر في ورشة العمل هو نشاط انعكاس التحيز في الوحدة الثانية، حيث يتم دعوة المتدربين لتطبيق طريقة IDEA-R2 للتفكير في أمثلة التحيزات التي قد يتعرض لها المراجع بوعي أو بغير وعي عند المراجعة. يعد استخدام مثال للتحيز ليس بالضرورة تحيزًا قد حدده في أنفسهم تمرينًا لمساعدة المتدربين على تطبيق نفس إطار التفكير على التحيزات والافتراضات الأخرى التي قد يحددها في أنفسهم أو في الآخرين من حولهم.

أخيرًا، في الوحدة الثانية، هناك أيضًا فرصة للمشاركين لمشاركة تجاربهم الحية وعواطفهم حول تلقي تعليقات مراجعة الأقران التي تكون أكثر أو أقل وضوحًا وبناءة وقابلة للتنفيذ.

5. **الاهتمام:** جزء مهم من التعلم مع الآخرين في بيئة ميسرة هو أنه يمكن للمشاركين التدرب على كيفية أن يكونوا طبيبين ومحترمين لآراء الآخرين. في تعليم كيفية أن تكون مراجعين أفضل، نهدف إلى إظهار أهمية الاهتمام بالآخرين، وكيفية التعاطف مع أقراننا. يتم تشجيع المتدربين على التعاطف مع الباحثين الذين تمت مراجعة عملهم، حتى يتمكنوا عند إجراء مراجعة الأقران من تقديم ملاحظات قد تكون حاسمة، ولكن أيضاً تقديمها بطريقة بناءة من دون إصدار الأحكام المسبقة وقابلة للتنفيذ بحيث يمكنها أن تكون أكثر فائدة للمتلقي.

6. **التعلم من أجل التعلم:** لا يمكن أن يكون محتوى الدرس نقطة النهاية للمتدرب، ولذلك يجب أن نسعى جاهدين لضمان ألا تنتهي رحلة المتعلم بورشة العمل ، لذلك من المهم للمدرب توفير الفرص والموارد للمتدربين لممارسة ما تعلموه ، وإجراء مزيد من القراءة إذا رغب المتدرب في استكشاف أي جزء من الدرس بمزيد من التعمق.

على سبيل المثال، في ورشة عمل المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في إفريقيا، يُمنح المتدربون الفرصة لبناء ملفهم الشخصي كمراجعين أقران من خلال الانضمام إلى مجتمع من الباحثين الملتزمين بمشاركة التعليقات على المطبوعات المسبقة بشكل مفتوح (على سبيل المثال ، عبر PRereview). وهم مدعوون أيضاً لمشاركة أبحاثهم بشكل مفتوح على خوادم ما قبل الطباعة مثل AfricArXiv، وهو خادم مخصص لمحتوى البحث الذي ينشره علماء أفارقة.

تصميم أنشطة التعلم

ناقشنا سابقاً أهمية الأنشطة العملية بأسلوب تدريب يركز على المتعلم. عند تصميم الأنشطة التدريبية التي يمكن أن تساعد المتدربين على الاستجابة للرسالة التي يقدمها المدربون، نريد التأكد من أننا نقدم تعليمات واضحة ومفصلة حول ما نتوقع أن يقوم به المتدربون وما لا يفعلونه أثناء النشاط. نريد أيضاً التأكيد على أن المشاركة في الأنشطة اختيارية، ونشجع طرق المشاركة المختلفة لأولئك الذين لديهم أساليب تعلم وانخراط مختلفة. على سبيل المثال، يمكن للمشاركين المساهمة بهدوء من خلال الكتابة على شريحة أو ملاحظات لاصقة أو على مستند مشترك قبل قراءة مساهمتهم بصوت عالٍ.

في ورشة عمل المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في إفريقيا، قررنا تضمين الأنشطة العملية التالية:

- **[الوحدة الأولى] نشاط كسر الجمود - مصمم "الكسر الجمود"** ومنح المشاركين الفرصة لتقديم أنفسهم، والتفكير فيما يعرفونه بالفعل عن عملية مراجعة الأقران من خلال مشاركة مشاعرهم وردود أفعالهم مع الآخرين ردًا على سلسلة من الصور.
- **[الوحدة الأولى] تخيل عملية مراجعة النظراء الجديدة نشاط مجموعة صغيرة - مصمم لإشراك المشاركين** في فحص نقدي لعملية مراجعة الأقران الحالية بهدف بناء عملية جديدة ومحسنة. بالنسبة لهذا النشاط، تتم دعوة المشاركين للانضمام إلى جلسة فرعية (إذا تم إجراء ورشة العمل بشكل افتراضي باستخدام أداة تسمح بذلك)، ثم إرسال تقرير عن نقاط المناقشة الأساسية إلى المجموعة الرئيسية. لقد خصصنا شريحة لكل مجموعة فرعية ووجهناهم لتحديد مدون الملاحظات لتسهيل المشاركة.
- **[الوحدة الأولى] نظم انعكاس الاضطهاد نشاط مجموعة صغيرة - مصمم لتشجيع المشاركين على التفكير في** إرث الاضطهاد المنهجي في سياق مراجعة الأقران والنشر الأكاديمي. هذا نشاط فرعي آخر يتم تشجيع المشاركين على مناقشته في مجموعات صغيرة قبل الإبلاغ عن الأفكار الرئيسية إلى المجموعة الرئيسية.
- **[الوحدة الثانية] نشاط مجموعة صغيرة انعكاس التحيز - مصمم لممارسة تطبيق طريقة IDEA-R2 لتوجيه** التفكير لتحديد التحيزات و الافتراضات الشائعة التي قد تظهر في مراجعة الأقران، والنظر فيما يمكننا القيام به للتخفيف منها. يتم تقديم هذا أيضًا كنشاط فرعي يتبعه مناقشة المجموعة الكبيرة.
- **[الوحدة الثانية] نشاط مشاركة تجربة الملاحظات البناءة - مصمم لمنح المشاركين الفرصة لمشاركة** الحكايات والخبرات في إعطاء الملاحظات وتلقيها بطرق بدت أكثر أو أقل بناءة وواضحة وقابلة للتنفيذ. يمكن أن تكون مشاركة الخبرات طريقة قوية جدًا للمشاركين لإجراء اتصالات جديدة بين ما تعلموه للتو وتفاعلهم السابق مع الموضوع. كما أنه يساعد المشاركين الآخرين على اكتساب وجهات نظر جديدة ربما لم يفكروا بها من قبل.
- **[الوحدة الثالثة] المراجعة التعاونية لما قبل الطباعة - تم تخصيص الوحدة الثالثة بأكملها للمراجعة التعاونية** للطباعة التمهيدية. يفترض المدرب هنا دور الميسر أكثر من دور المدرب الفعلي. الهدف هو إعطاء المشاركين الفرصة لممارسة ما تعلموه في الوحدات السابقة وتطبيق الدروس على مراجعة حقيقية. يتم تشجيع المشاركين على إجراء مراجعة الأقران بشكل تعاوني. يتمثل التحدي الذي يواجه الميسر في ضمان تمكين كل مشارك من المشاركة الكاملة، واختيار ما إذا كان يجب تقديم ملاحظاتهم شفهيًا أو كتابتها في المستند التعاوني.
- **[الوحدة الثالثة] تجميع مراجعة ما قبل الطباعة غير المتزامن - تساهم الملاحظات التي تم تدوينها خلال** المراجعة التعاونية للوحدة الثالثة في مراجعة ما قبل الطباعة النهائية والتي يمكن نشرها بعد ذلك على خدمة مراجعة ما قبل الطباعة كدليل على مساهمة المشاركين. في حالتنا، استخدمنا PRereview، والذي يسمح للمشاركين بالتوقيع على المراجعة باسمهم الحقيقي أو باسم مستعار. ستصبح المراجعة بعد ذلك جزءًا من السجل العلمي (انظر المزيد حول هذا في قسم الموارد والقوالب أدناه).

تقييم التعلم

من الممارسات الجيدة للمدرب أن يراجع مع المتدربين بشكل روتيني ما إذا كان المحتوى المقدم قد تم تسليمه بوضوح، وتقييم ما إذا كانت أهداف التعلم قد تحققت بالفعل أثناء وبعد التدريب. هناك العديد من الطرق لتقييم ما إذا كان التعلم يحدث بالطريقة التي تم تحديدها كهدف. أحد الأمثلة على ذلك هو ما يسمى بالتقييم التكويني، حيث يتم توجيه المتعلم من قبل المدرب في تقييم تعلمه. هذا على عكس "التقييمات النهائية"⁴، وهي التقييمات التي يتم تقديمها عادة في نهاية التدريب وتضع المدرب في موقع تقييم المتدربين.

في ورشة عمل المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في إفريقيا لم يكن لدينا تقييمات تلخيصية بحد ذاتها - باستثناء استطلاع مجهول قبل ورشة العمل وبعدها مصمم لمساعدتنا كمدرسين على جمع التعليقات من المشاركين، ومعالجة أي مشكلات في ورش العمل المستقبلية. ومع ذلك، فقد تمكنا من دمج التقييمات التكوينية طوال التدريب من خلال تسهيل الأنشطة التي تم تصميمها لتشجيع المشاركين على التفكير في التعلم وتبادل الآراء مع الآخرين. من الأمثلة الأخرى للتقييمات التكوينية التي قد تفكر في إضافتها إلى ورشة العمل الخاصة بك الاختبارات القصيرة والأسئلة انعكاسية للغرف الفرعية والفرص الأخرى للمناقشة النقدية والبناء.

⁴ The HEA Legal Education Subject Center provides a useful summary of the [differences between formative and summative assessment](#) as does the [Highland Learning and Teaching Toolkit](#)

القسم 2. التخطيط لورشة عمل المراجعين الأقران المفتوحين في إفريقيا

يغطي هذا القسم بعض النصائح العملية التي قد تساعد في إرشادك عند التخطيط لورشة عمل المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في إفريقيا

الدعم المؤسسي

إذا كنت أحد المدربين الأوائل الذين تم تعيينهم لتقديم تدريب المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في إفريقيا، فيجب أن يكون لديك دعم مؤسسي لتنفيذ ورشة العمل هذه. ماذا نعني بذلك؟ نعني بالدعم المؤسسي أن المؤسسة البحثية أو المنظمة التي تعمل معها ستكون قادرة على مساعدتك في تنظيم ونشر ورشة العمل.

على سبيل المثال، لنفترض أنك باحث في مؤسسة بحثية. على هذا النحو، يمكنك الاتصال بالمكتبة والتواصل مع أمناء المكتبات أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين الإداريين الذين قد يكونون قادرين على مساعدتك في العثور على غرفة لاستضافة سلسلة ورش العمل. بدلاً من ذلك، إذا قررت عقد ورشة العمل افتراضياً (انظر أدناه) ، فقد تتمكن من تلقي الدعم في الترويج لورشة العمل وتجنيب المشاركين من خلال الوصول إلى قائمة بريدية سيتم نشرها على مجتمع البحث بأكمله.

إذا لم يكن لديك أي نوع من الدعم المؤسسي، فلا تتردد في طلب النصيحة من موجهك (إذا كان لديك واحد مخصص لك من فريق المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في إفريقيا). قد تتمكن من مساعدتك في العثور على موقع أو الوصول إلى منصة افتراضية لعقد ورشة العمل الخاصة بك.

تجنيد المشاركين

بتجنيد المجموعة الأولى من المتدربين من المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في إفريقيا والمدربين المستقبليين، فتحنا الدعوة من خلال الترشيحات⁵. تم اتخاذ هذا الاختيار لأننا أردنا التأكد من أننا سنقوم بتعيين باحثين لديهم دعم مؤسسي لمساعدتهم على استضافة ورشة العمل بأنفسهم.

لتجنيد المشاركين، نوصيك بإعداد طريقة لمجتمع الباحثين لديك للتسجيل في الحدث. نوصيك بفتح التسجيل قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ الذي قررت فيه بدء ورشة العمل.

لأغراض لوجستية، نوصي بعدم السماح لأكثر من 20 شخصاً بالمشاركة في سلسلة ورش العمل. يمكنك أن تقرر إبقاء التسجيل مفتوحاً حتى يسجل 40 شخصاً اهتمامهم، والاحتفاظ بالمسجلين العشرين المتبقين في قائمة الانتظار. من أجل الشفافية، يجب أن يكشف إعلان التسجيل الخاص بك صراحةً أن حداً أقصى لـ 20 مسجلاً ساري المفعول، وأنه سيتم إضافة 20 مسجلاً إضافياً إلى قائمة الانتظار ليتم الاتصال بهم في حالة عدم التوفر. إلى أول 20 شخصاً قاموا بالتسجيل، يجب أن ترسل بريداً إلكترونياً يطلب منك إعلامك في أقرب وقت ممكن إذا لم يعد بإمكانهم الحضور حتى تتمكن من إبلاغ المسجلين التاليين في القائمة. كما ننصح بإغلاق التسجيل قبل أسبوع من تاريخ بدء ورشة العمل.

تحقق من لغة نموذج التسجيل الخاصة بنا في قسم النماذج.

⁵ Call for nominations:

<https://elifsciences.org/inside-elif/30ce0914/open-peer-reviewers-in-africa-nominations-are-now-open-to-recruit-future-peer-review-trainers-across-the-continent>

اختيار المحتوى الخاص بك

كانت ورشة عمل المراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في إفريقيا التي حضرتها على الأرجح تحتوي على 3 وحدات مخصصة للتدريب على مراجعة الأقران (الوحدة الأولى والثانية) والممارسة (الوحدة الثالثة)، بالإضافة إلى وحدة تهدف إلى إرشادك كمدرّب (الوحدة الرابعة).

يجب أن يكون لديك بالفعل حق الوصول * إلى المحتوى التالي:

● نموذج Google Slides للوحدة الأولى

● نموذج Google Slides للوحدة الثانية

● نموذج Google Doc للوحدة الثالثة

● نموذج Google Doc لتعيين الوحدة الثالثة

* إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى هذه المستندات، فيرجى إخبار موجهك أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على community@elifesciences.org.

من المفترض أن تستمر كل وحدة من الورش لمدة ساعتين وتحتوي على قدر من المحتوى تمت معايرته لذلك الوقت. إذا اخترت تعديل المحتوى عن طريق إضافة أجزاء أو تغييرها أو حذفها لأنها تناسب مجتمعك بشكل أفضل، فتأكد من تجربته قبل تقديمه للمشاركين للتأكد من أنه يمكنك تقديمه في الفترة الزمنية المخصصة.

فيما يلي بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على نفسك لتوجيه القرار حول ما يجب الاحتفاظ به وما يجب تغييره وما يجب التخلص منه:

- من هو جمهوري؟ هل هم بالفعل على دراية بعملية مراجعة الأقران؟ هل أحتاج إلى إضافة المزيد من المعلومات حول عملية مراجعة الأقران، وما هي، وما هو ليس كذلك، وما إلى ذلك، بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة؟
- هل ستلقى هذه الحجة / المثال / نقطة المناقشة صدى لدى جمهوري؟ على سبيل المثال، عندما نتحدث عن أنظمة الاضطهاد، فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن تلك المذكورة في الشرائح كأمثلة منتشرة في كل مكان عبر المجتمعات البشرية. ولكن في الواقع، قد تكون بعض الكلمات والمفاهيم مألوفة إلى حد ما لأي مجموعة معينة نظرًا للسياق الثقافي الذي تعيش فيه. يمكنك محاولة طرح أمثلة من شأنها أن تدفع هذه النقطة على الأرجح نظرًا للخلفية الثقافية لجمهورك.

الخدمات اللوجستية

تم تقديم أول ورشة عمل للمراجعة المفتوحة بواسطة الأقران في إفريقيا عبر الإنترنت. تم اتخاذ هذا الاختيار بناءً على حقيقة أن فريقنا موجود في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم، ومن خلال حقيقة أننا أردنا عمداً تجنيد مشاركين من دول مختلفة عبر القارة الأفريقية.

قد تقرر أيضاً استضافة ورشة العمل الخاصة بك عبر الإنترنت، أو قد تفضل الاستضافة شخصياً - ربما في مؤسستك أو مؤسستك البحثية. فيما يلي بعض النصائح والنقاط التي قد ترغب في أخذها في الاعتبار عند تحديد الخيار الأفضل لك ولمجتمعك.

تدريب على الانترنت

يُفضل التدريب عبر الإنترنت بشكل عام هذه الأيام بسبب الانتشار العالمي لـ COVID-19. من ناحية أخرى، يمكن اعتبار التدريب عبر الإنترنت هو الحل الأفضل لأنه يوفر فرصة لمزيد من الأشخاص للمشاركة دون الحاجة إلى السفر، ويقضي على مخاطر التعرض للفيروس. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم التزامات عمل أو عائلية تمنعهم من السفر، قد تكون المشاركة عبر الإنترنت هي الخيار الوحيد. من ناحية أخرى، قد لا يتمكن الجميع من الوصول إلى اتصال ثابت بالإنترنت، لذلك قد يكون التدريب عبر الإنترنت عقبة أمام مجموعة فرعية أخرى من المتدربين.

إذا اخترت تقديم ورشة العمل الخاصة بك عبر الإنترنت، فيما يلي بعض النصائح / الموارد التي يمكنك وضعها في الاعتبار ([راجع أيضاً هذه الموارد الرائعة من قبل فريق CSCCE](#)):

- منصة مؤتمرات الفيديو: بعض الخيارات لاكتشافها هي التالية:

o [Zoom](#): حد 40 دقيقة لكل مكالمة - لكن اتصل بموجهك حيث قد تتمكن من منحك حق الوصول إلى حساب مدفوع من شأنه تمديد هذا الوقت وزيادة عدد المشاركين المسموح لهم. كان Zoom خيارنا لأنه يسمح بجلسات منفصلة ولديه أيضاً خدمات تعليق مباشر.

o [جلسات Hangout Google](#): مجاناً للأعضاء الذين لديهم حساب Google

o [سكايب](#): مجاني، قم بتنزيل التطبيق

o [Jitsi](#): يمكن إجراء مكالمات مجانية مفتوحة المصدر عبر الويب

- أدوات المشاركة / العصف الذهني

o بالنسبة للوحدة الأولى والثانية، استخدمنا العروض التقديمية من Google لتقديم محتوى ورشة العمل وإشراك المشاركين في أنشطة التعلم العملي. بالنسبة للوحدة الثالثة، اخترنا محرر مستندات Google لتسهيل مناقشة مراجعة ما قبل الطباعة التعاونية. يمكنك اتباع نفس النهج أو اختيار أدوات المشاركة الأخرى (الأمثلة المذكورة أدناه).

o [Miro / Mural / Padlet / Jamboard](#) - أدوات للمساعدة في تبادل الأفكار والتفكير التعاوني

o [Etherpad](#) - أداة للكتابة التعاونية تشبه مستندات Google، ولكن بدون دعم الشركة الربحية. يسمح للمستخدمين بالنقر فوق ارتباط والانضمام إلى مستند والعمل معاً بشكل متزامن أو غير متزامن⁶.

⁶ Learn more about Etherpads and its use for collaborative writing:

<https://www.cscce.org/2020/09/25/cscce-community-tools-trial-recap-etherpadvideo>

- إمكانية الوصول
- في قسم النماذج، نقدم لغة لنموذج التسجيل الخاص بك لضمان أقصى إمكانية وصول للمسجلين. تم تصميم أحد الأسئلة لقياس احتياجات إمكانية الوصول للمشاركين، الذين يجب أن يوضحوا ما إذا كان لديهم أي طلبات خاصة للوصول إلى ورشة العمل. تأكد من التحقق من الإجابات على هذا السؤال وأنت جاهز لاستيعاب طلبات الوصول. قد لا تتمكن من تلبية بعض الطلبات، وننصحك بالتشاور مع الموجهين الخاصين بك في هذا الشأن.
- ضع في اعتبارك تقديم خدمات التعليق المباشر كوسيلة لمساعدة المشاركين على متابعة العرض وزيادة الوصول إلى ورشة العمل. تقدم بعض الأدوات عبر الإنترنت خدمات تسمية توضيحية مباشرة (على سبيل المثال، حساب Zoom المدفوع) ولكنها ليست دائمًا دقيقة للغاية. تحقق من [هذا المورد](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول التسميات التوضيحية والعناوين الفرعية والنسخ للاجتماعات والأحداث عبر الإنترنت.
- التسجيل أو عدم التسجيل
- إذا كانت منصة مؤتمرات الفيديو تسمح بذلك، فإننا نوصي بتسجيل الجلسات وتوزيع التسجيل فقط بين المشاركين. هذا لأنك لا تريد أن تجعل المشاركين يشعرون بالخجل أو عدم الارتياح عند مشاركة خبراتهم وآرائهم مع العلم أن التسجيل قد ينتهي به المطاف على الإنترنت. كن واضحًا جدًا بشأن حقيقة أنه لا ينبغي مشاركة تسجيل الفيديو خارج مجموعة المشاركين. يمكنك أيضًا اختيار عدم التسجيل لهذا السبب بالذات، ولكن هذا يعني أن المشاركين لن يتمكنوا من الوصول إلى التسجيلات بأنفسهم في حالة رغبتهم في إعادة زيارة المحتوى والمناقشات.

تدريب حضوري

- يمكنك بدلاً من ذلك أن تقدم تدريبًا حضوريًا لمراجعي الأقران في أفريقيًا. ربما لديك مكان كغرفة في مؤسستك أو في مكان عملك أين يمكنك أن تنظم هذا النوع من ورشات العمل والذي في اعتقادك تناسب احتياجات مجتمعك بشكل أفضل
- يرجى ملاحظة أن المواد التي وفرناها كقوالب موجهة نحو التدريب عبر الإنترنت. نوصيك بالتحدث إلى موجهك المعين إذا قررت إجراء التدريب شخصيًا حتى تتمكن من إجراء التغييرات اللازمة على المواد.
- إذا اخترت تقديم ورشة العمل الخاصة بك شخصيًا ، فإليك بعض النصائح / الموارد التي يمكنك وضعها في الاعتبار:

● مكان ورشة العمل

- نوصي بغرفة يمكنك فيها إعداد طاولات للمشاركين للجلوس معًا في مجموعات حتى يتسنى لهم المشاركة في مناقشات جماعية صغيرة. (تعادل جلسات الغرف الفرعية على برنامج زووم).
- تأكد من أن المكان المحدد متاح للمشاركين وأن الإرشادات الخاصة بكيفية الوصول إليه واضحة (انظر المزيد تحت إمكانية الوصول)
- تأكد من إمكانية الوصول إلى الحمامات.
- إذا كنت بحاجة إلى مشاركة المشاركين عبر الإنترنت ، تأكد من أنهم على اتصال بالشبكة العنكبوتية .

● أدوات المشاركة

- يمكن تكييف الأنشطة العملية المصممة أساساً للتدريب عبر الإنترنت لتناسب الأنشطة الحضورية. على سبيل المثال، بدلاً من غرفة الاجتماعات الفرعية، يمكنك أن تطلب من المشاركين تكوين مجموعات صغيرة من أربعة مشتركين لمناقشة متطلبات النشاط فيما بينهم ثم إرسال تقرير إلى المجموعة الرئيسية. يمكنك إتاحة الأرقام، الملاحظات اللاصقة المشاركين لتدوين الملاحظات أثناء مناقشات المجموعة الصغيرة.
- إذا كان لدى المشاركين أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم وإمكانية الاتصال بالشبكة العنكبوتية، فيمكنك الاحتفاظ بالأنشطة العملية عبر الإنترنت، وتوجيه المشاركين إلى أدوات المشاركة الشائعة كما هو موضح في قسم التدريب عبر الإنترنت.

● إمكانية الوصول

- هناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها من أجل استضافة حدث شامل ومتاح. يتضمن هذا الدليل قائمة باختصار لتحقيق ذلك، يُرجى مراعاة ما يلي:
- جاهزية المكان: بحيث يكون مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة كمستخدمي الكراسي المتحركة والأشخاص المكفوفين.
- إمكانية الوصول الحسي: الحدث آمن للأشخاص الذين يعانون من الحساسية. توجد وسائل راحة للأشخاص المكفوفين، الصم أو ضعاف السمع.
- إمكانية الوصول الإدراكي : أعط معلومات واضحة عن الحدث. توفير جميع المواد بصيغ مختلفة ولغة واضحة. دع الناس يعرفون ما يمكن توقعه مسبقاً.

إرشادات للمشاركة وإنفاذ الانتهاكات

إرشادات المشاركة أو قواعد السلوك هي وثائق تنص بوضوح على المشاركة، السلوكيات المتوقعة والغير المسموح بها، وطرق الإبلاغ عن الانتهاكات، والمعلومات حول كيفية التعامل مع هذه الأخيرة.

تتوفر إرشادات المشاركة في ورشة عمل مراجعة الأقران لإفريقيا على كيفية استخدامها أو التكيف معها في ورشة العمل الخاصة بك. ومع ذلك، نوصي بتكييفها لتشمل معلومات الاتصال وإجراءات الإبلاغ حول الانتهاكات لك و/أو مؤسستك المضيفة أو منظمك.

يوفر Mozilla بعض الإرشادات والنصائح حول كيفية كتابة مدونة قواعد السلوك الخاصة بك. تحقق من هذا المصدر.

القسم 3. القوالب

في هذا القسم، سنزودكم نماذج لاستخدامها في ورشة العمل الخاصة بك حيث يتضمن ذلك قوالب إعلانات ورشة العمل، المهام، نماذج التسجيل، رسائل البريد الإلكتروني للمشاركين، واستطلاعات الرأي قبل وبعد ورشة العمل.

قالب إعلان ورشة العمل

يوجد أدناه بعض النصوص التي يمكنك التفكير في تعديلها للإعلان عن ورشة العمل الخاصة بك.

مراجعة الأقران المفتوحة في إفريقيا - ورشة عمل لمراجعة الأقران
ماذا: مراجعة الأقران المفتوحة في إفريقيا هي عبارة عن ورشة عمل مجانية للباحثين الذين يرغبون في تعلم كيفية تقديم ملاحظات بناءة، واضحة وقابلة للتنفيذ للأوراق البحثية، والذين يرغبون في نقل معارفهم المكتسبة إلى الآخرين.
من خلال المناقشات التفاعلية والأنشطة العملية، سوف نستكشف كيف ينعكس الاضطهاد المنهجي في مراجعة الأقران وما الذي يمكننا القيام به.
لضمان أن تحيزاتنا وافترضاواتنا لا تمنعنا من تقديم ردود فعل أكثر تحيزاً وانصافاً لزملائنا.

من: تم تصميم ورشة العمل هذه بشكل أساسي للباحثين المقيمين في إفريقيا في المراحل الأولى سيستفيدون من حياتهم المهنية وذوي الخبرة القليلة أو المعدومة في مراجعة الأقران. ومع ذلك، نعتقد أن الباحثين في جميع المستويات سيستفيدون من الحضور.

متى: [إضافة التواريخ]

التسجيل: سجل هنا [أدخل رابط نموذج التسجيل]. سيكون التسجيل مفتوحاً حتى [أدخل تاريخ اغلاق التسجيل] لن تستضيف ورشة العمل هذه أكثر من عشرين مشاركاً ولكن ستكون هناك قائمة انتظار أخرى لـ 20 شخصاً لمن يسجل حالة عدم حضور بعض المشاركين. ندعو الأشخاص الواثقين من قدرتهم على حضور جميع الجلسات الثلاث. حضور الدورات الثلاث إلزامي للحصول على شهادة مشاركة.

نموذج التسجيل

بالنسبة إلى نموذج التسجيل بك، يمكنك استخدام نماذج جوجل، أو زوم مباشرة إذا كانت هذه هي الأداة التي تستخدمها في ورشة العمل، أو أي أداة أخرى يمكنك الوصول إليها عبر مؤسستك.
فيما يلي قائمة بالأدوات الأخرى المتاحة للتسجيل عبر الإنترنت.

توجد بعض النماذج أدناه التي يمكن استخدامها في نموذج التسجيل الخاص بك.

التسجيل لحضور ورشة عمل مراجعة الأقران في إفريقيا -

ورشة عمل المراجعة المفتوحة

شكرًا لك على اهتمامك بالمشاركة في ورشة عمل المراجعة المفتوحة في إفريقيا. هذه ورشة عمل مجانية من ثلاثة أجزاء مقدمة من [أضف اسمك واسم مؤسستك إذا كان ذلك ممكنًا] وتم تطويرها من خلال تعاون بين AfricArXive، Life، Eider Africa، وPREreview.

ومركز التدريب في الاتصالات (TCC) بأفريقيا (المزيد حول هذا التعاون:

<https://elifesciences.org/for-the-press/ce2d4a3e/elife-prereview-and-partners-develop-course-to-involve-more-african-researchers.-in-peer-review>

سيتم استضافة ورشة العمل [كانت أدخل إذا الورشة عبر الإنترنت أو حضوريا] في التواريخ والأوقات التالية:

الوحدة الأولى: [أدخل التاريخ والوقت]

الوحدة الثانية: [أدخل التاريخ والوقت]

الوحدة الثالثة: [أدخل التاريخ والوقت]

يرجى ملاحظة ورشة العمل هذه يمكن أن تستضيف 20 مشاركًا كحد أقصى. إذا كنت تعتقد أنه يمكنك حضور جميع الدورات الثلاث، فنحن ندعوك للتسجيل لتأمين مقعدك. كما أن الحضور إلزامي لجميع الدورات الثلاث للحصول على شهادة مشاركة.

سيتم استخدام البيانات التي تم جمعها من نماذج التسجيل فقط لغرض التسجيل والتواصل مع المشاركين المسجلين.

أي إذا كانت لديك أسئلة، يرجى الاتصال بـ [أدخل البريد الإلكتروني للمدرب].

أدخل عنوان البريد الإلكتروني:

[]

إسم ولقب المشارك

[]

اسم المؤسسة/المنظمة (إن وجدت)

[]

إذا كانت لديك أي تساؤلات، يرجى كتابتها أدناه وسنبدل قصارى جهدنا للإجابة عنها

[]

قالب رسائل البريد الإلكتروني

نقدم لغة النموذج التي يمكنك تعديلها في ورشة العمل الخاصة بك للتواصل مع المشاركين. نقدم أيضاً اقتراحات بشأن الوقت. الذي نعتقد أنه سيكون من المفيد إرسال رسائل البريد الإلكتروني فيه، ولكن بالطبع قد يعتمد التوقيت على الجدول الزمني الخاص بك لتسليم ورشة العمل. ستحتاج إلى ملأ الأقسام الصفراء بالمعلومات المتعلقة بورشة العمل الخاصة بك.

من المحتمل أيضاً أن يحتاج باقي النص إلى تعديل - على سبيل المثال، نقترح هنا أن ورشة العمل يتم تقديمها عبر الإنترنت، ولكن لن يكون هذا هو الحال إذا كنت تخطط لعقد العمل حضورياً.

البريد الإلكتروني /0 أ. تأكيد التسجيل

الموضوع: [مراجعة الأقران المفتوحة في أفريقيا] شكراً لك على التسجيل!

من: المدرب (المدرين)

إلى: أول عشرين شخص قاموا بالتسجيل [لاحظ أنه وفقاً للبرنامج الذي تستخدمه للتسجيل، قد تتمكن من إعداد بريد إلكتروني تلقائي يتم إرساله عند التسجيل].

متى: سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى أول 20 شخصاً قاموا بالتسجيل لإبلاغهم بحدوث التسجيل.

نص البريد الإلكتروني:

مرحباً!

شكراً لك على التسجيل للمشاركة في ورشة عمل لمراجعة الأقران المفتوحة في أفريقيا! مقعدك مؤمن في ورشة العمل.

سيكون لدينا قائمة انتظار للأشخاص الذين يسجلون بعد امتلاء الأماكن العشرين المتاحة في ورشة العمل. لذلك، سنكون ممتنين للغاية إذا أمكنك إبلاغنا في أقرب وقت ممكن إذا لم يعد بإمكانك حضور ورشة العمل.

ستجد أدناه معلومات حول مواعيد ورشة العمل.

نطلب منك الالتزام بحضور جميع الدورات حيث الحضور إلزامي للحصول على شهادة المشاركة.

نتطلع إلى مقابلتك والتعلم معاً!

تحياتي،

[أدخل اسم المدرب الذي يرسل البريد الإلكتروني]

الوحدة 1

متى: [أدخل تاريخ ووقت التدريبات]؛ [إبحث عن وقتك المحلي](#)

[بعد تحديد وقت ويوم ورشة العمل، يمكنك ربط [هذه الأداة](#) على سبيل المثال بالتوقيت العالمي المنسق بحيث يمكن للمشاركين استخدامه لتحديد الوقت في منطقتهم الزمنية]

أين: Zoom [أو إذا موقع ورشة العمل كان حضورياً]

الوحدة 2

متى: [أدخل تاريخ ووقت التدريبات]؛ [إبحث عن وقتك المحلي](#)

أين: Zoom [أو إذا موقع ورشة العمل كان حضورياً]

الوحدة 3

أين: Zoom [أو إذا موقع ورشة العمل كان حضورياً]

البريد الإلكتروني 0 / ب. تأكيد التسجيل وقائمة الإنتظار

الموضوع: [مراجعة الأقران المفتوحة في أفريقيا] شكرًا لك على التسجيل! أنت في قائمة الانتظار

من: المدرب (المدرين)

إلى: أي شخص مسجل بعد أول 20 شخصًا [[لاحظ أنه وفقًا للبرنامج الذي تستخدمه للتسجيل ، قد تتمكن من إعداد بريد إلكتروني تلقائي يتم إرساله عند التسجيل. يمكنك التغيير من البريد الإلكتروني أعلاه إلى هذا بمجرد وصولك إلى 20 مسجلًا].

متى: سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل بعد أول 20 شخصًا عند التسجيل لإبلاغهم بحدوث التسجيل ولكنهم موجودون في قائمة الانتظار.

نص البريد الإلكتروني:

مرحبًا!

شكرًا لك على التسجيل للمشاركة في ورشة عمل لمراجعة الأقران المفتوحة في أفريقيا! ورشة العمل ممتلئة حاليًا ولكن تم وضع اسمك في قائمة الانتظار. سنخبرك في موعد أقصاه أسبوع قبل ورشة العمل في حالة توفر مكان لك.

تحياتي،

[أدخل اسم المدرب الذي يرسل البريد الإلكتروني]

البريد الإلكتروني 1. ترحيب ومعلومات حول الوحدة الأولى

الموضوع: [مراجعة الأقران المفتوحة في إفريقيا ومعلومات حول الوحدة 1]

من: المدرب (المدرين)

إلى: المشاركين [لاحظ أنه يمكنك إرسال هذا البريد الإلكتروني مجتمعا باستخدام نسخة مخفية الوجهة بحيث لا يرى المشاركون عناوين البعض بعضهم بدون موافقة صريحة منهم يمكنها أين أن تشكل انتهاكا للخصوصية].

متى: سيتم إرسال بريد إلكتروني من قبل المدرب (المدرين) إلى المشاركين الذين سجلوا في سلسلة ورش العمل قبل أسبوع واحد من الوحدة الأولى.

نص البريد الإلكتروني:

عزيزي، [أدخل اسم المشارك]،

شكراً لك على التسجيل للمشاركة في ورشة المراجعة المفتوحة في إفريقيا.

أنا متحمس حقاً للتعرف عليك وأن تتعلم معاً خلال هذه الورشة!

ستجد أدناه معلومات حول ما يمكن توقعه وكيفية الانضمام إلى كل وحدة من الوحدات الثلاث في [إدراج جدول زمني]. يرجى تحديد التقييم الخاص بك وقراءة المحتوى أدناه بعناية. إذا كنت ترغب في أن أرسل إليك دعوة تقييم، فيرجى إبلاغي بذلك، ولكن أعلم أن زملائك المشاركين الآخرين يرون عنوان بريدك الإلكتروني في دعوة التقييم المشتركة.

قبل الانضمام إلى الوحدة الأولى، يرجى قضاء بعض الوقت لإكمال استطلاع ما قبل ورشة

العمل: <https://forms.gle/kVN5SVtuQMRyWLzh6>

الوحدة الأولى:

متى: [أدخل تاريخ ووقت التدريبات]؛ ابحث عن وقتك المحلي [يمكنك الارتباط بهذه الأداة بعد تحديد وقت ويوم ورشة العمل بالتوقيت العالمي المنسق بحيث يمكن للمشاركين استخدامها لتحديد الوقت في منطقتهم الزمنية]

أين: Zoom [أدخل رابط Zoom]

ماذا: في هذه الوحدة سوف نقوم بعملية مراجعة الأقران وندعو المشاركين للتفكير في طرق لتحسينها. سنقوم أيضاً بتعريف والتحدث عن إرث أنظمة الاضطهاد في سياق النشر العلمي وندعو المشاركين لمشاركة آرائهم وتأملاتهم. ستكون المشاركة في المناقشة اختيارية.

الوحدة الثانية

متى: [أدخل تاريخ ووقت التدريبات]؛ ابحث عن وقتك المحلي

أين: زووم [أدخل رابط Zoom]

ماذا: في هذه الوحدة، سنوجه المشاركين حول كيفية الشروع في كتابة مراجعة للورقة البحثية. سوف تتبع مراجعي الإرشادات المستمدة من مجموعة أدوات الأقران المفتوحين، ونشارك المشاركين في المحادثات التي تهدف إلى تحديد وتخفيف التحيزات والافتراضات التي قد يقدمونها لمراجعة الأقران.

الوحدة الثالثة

متى: [أدخل تاريخ ووقت التدريبات]؛ ابحث عن وقتك المحلي

أين: Zoom [أدخل رابط Zoom]

ماذا: الهدف من هذه الوحدة هو أن يقوم المشاركون بشكل تعاوني بمراجعة المسودة أثناء تطبيق الدروس المستفادة في الوجدتين السابقتين. سيكون الناتج النهائي لهذه الوحدة هو مراجعة المسودة المنشورة من تأليف المشاركين.

ما يجب أن تفعل / تعرف قبل أن تتضمن:

- يرجى التعرف على إرشادات الخاصة بنا للمشاركة. [أيها المدرب، يمكنك استخدام إرشادات المشاركة الخاصة بنا أو تعديلها وفقاً لاحتياجاتك للتدريب]. سوف نراجعها خلال الوحدة الأولى ونسألك عما إذا كان لديك أي شيء تضيفه].
- يرجى الالتزام بالمواعيد حيث سنبدأ في موعد لا يتجاوز 5 دقائق بعد وقت بدء الورشة.
- إذا لم تتمكن من حضور إحدى الوحدات لأي سبب من الأسباب، فيرجى إخبارنا مسبقاً عن طريق الاتصال بـ [أدخل عنوان بريدك الإلكتروني] أو الرد على هذا البريد الإلكتروني.

ماذا تتوقع:

- يتم تقديم كل وحدة بواسطة [أدخل الرقم] ميسرين.
- سيتم تسجيل الورش وسيتم مشاركة التسجيل مع المشاركين من مجموعتك فقط.
- ستم دعوة جميع المشاركين إلى مناقشات جماعية ومشاركة الخبرات، ومشاركة لكن المشاركة ستكون اختيارية.

أتطلع للفائكم. نراكم جميعاً الأسبوع القادم!
مع تحياتي الخالصة،

[أدخل اسم المدرب الذي يرسل البريد الإلكتروني]

البريد الإلكتروني 2. موارد الوحدة الأولى و معلومات الوحدة الثانية و الواجبات.

الموضوع: [مراجعة الأقران المفتوحة في إفريقيا] موارد الوحدة الأولى ومعلومات الوحدة الثانية والواجبات

من: المدرب (المدرّبين)

إلى: المشاركين [لاحظ أنه يمكنك إرسال هذا البريد الإلكتروني مجمّعاً باستخدام نسخة مخفية الوجهة بحيث لا يرى المشاركون عناوين البعض بعضهم بدون موافقة صريحة منهم أين أن تشكل انتهاكاً للخصوصية].

متى: سيتم إرسال بريد إلكتروني بعد الوحدة الأولى ويفضل يتم أن إرسال بريد إلكتروني قبل الوحدة الثانية بأسبوع واحد على الأقل (على الرغم من أن التوقيت قد يعتمد على تزامن ورشة العمل الذي يختاره المدرب).

نص البريد الإلكتروني:

عزيزي، [أدخل اسم المشارك]،

لقد سعدنا بلقائك بالأمس! عزيزي [أدخل اسم المشارك]، المشتركة في الوحدة الأولى ورابط تسجيل الفيديو، ومعلومات حول كيفية الانضمام إلى الوحدة الثانية وقراءة المهام.

موارد الوحدة الأولى

- رابط تسجيل الفيديو [أدخل الرابط] - يرجى عدم مشاركته مع أي شخص خارج هذه المجموعة دون موافقة كل المشاركين.
- الشرائح [أدخل الرابط للشرائح].

معلومات الوحدة الثانية والواجبات:

- متى: [أدخل التاريخ والوقت] - ابحث عن التوقيت المحلي [أضف الرابط]
- أين: Zoom [أدخل رابط Zoom]
- الواجبات: قبل الانضمام إلى XX التالي، يرجى قضاء بعض الوقت لقراءة [دليل انعكاس الانحياز للمراجعين المفتوحين ودليل المحكمين](#).

يرجى إعلامي إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات.

أتطلع للقاءك مجدداً.

مع تحياتي الخالصة،

[أدخل اسم المدرب الذي يرسل البريد الإلكتروني]

البريد الإلكتروني 3. موارد الوحدة الثانية، معلومات الوحدة الثالثة والواجبات

الموضوع: [المراجعة المفتوحة في إفريقيا] موارد الوحدة الثانية ومعلومات الوحدة الثالثة والواجبات.

من: المدرب (المدرّبين)

إلى: المشاركين [لاحظ أنه يمكنك إرسال هذا البريد الإلكتروني مجتمعة باستخدام نسخة مخفية الوجهة بحيث لا يرى المشاركون عناوين البعض بعضهم بدون موافقة صريحة منهم يمكنها أين أن تشكل انتهاكاً للخصوصية].

نص البريد الإلكتروني :

عزيزي، [أدخل اسم المشارك]،

شكرا لانضمامك إلى الوحدة 2! تحتوي هذه الرسالة الإلكترونية على روابط الموارد التي تمت مشاركتها في الوحدة 2، وتسجيلات الفيديو/الصوت، بالإضافة إلى كيفية الانضمام إلى الوحدة 3 ومهام ما قبل ورشة العمل. يرجى قراءة التعليمات الواردة أدناه بعناية للتأكد من استعدادك للوحدة الثالثة.

موارد الوحدة الثانية:

- رابط تسجيل الفيديو [أدخل الرابط] - يرجى عدم مشاركته مع أي شخص خارج هذه المجموعة دون موافقة كل المشاركين.
- الشرائح [أدخل الرابط للشرائح].

معلومات الوحدة الثالثة والواجبات:

- متى: [أدخل التاريخ والوقت] - ابحث عن التوقيت المحلي [أضف الرابط]
- أين: Zoom [أدخل رابط zoom]
- ماذا: الانضمام إلى جلسة مراجعة تعاونية بين المشاركين حيث سنطبق ما تعلمناه في الوحدة 1 و2. يمكنك قراءة المزيد [هنا](#) [أدخل الرابط]. هذا النوع من الأحداث، والذي نسميه نوادي المجلات التي يتم بثها مباشرة قبل الطباعة. [ستناقش النسخة التمهيدية بعنوان- \[أدخل عنوان المطبوعة\]](#). المنشورة على [خادم ما قبل الطباعة AfricArXiv](#) [أدخل رابط إلى ما قبل الطباعة].
- الواجبات: في وقت فراغك باستخدام الأدوات المقدمة خلال فصل الوحدة الثانية، نطلب منك إكمال الخطوات التالية قبل الانضمام إلينا.

في الوحدة الثالثة :

- (1) يرجى التدريب على التحقق من التحيزات والافتراضات التي قد تحملها (الخطوة 1).
- (2) اقرأ النسخة التمهيدية للحصول على استيعاب المفاهيم (الخطوة 2).
- (3) اختياري: قراءة للتقييم والبدء في تحديد المشكلات الرئيسية والثانوية (الخطوة 3).

(4) اختياري: ابدأ بالتفكير في الكيفية التي ستقترح بها على المؤلفين أن يتناولوا بها المشكلات (الخطوة 4) . ملاحظة: سنفعل الخطوتين 3 و 4 معاً خلال الوحدة 3، ولكن قد يكون من المفيد الحصول على بعض الأفكار قبل الانضمام إلى المناقشة.

يرجى إعلامي إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات.

أتطلع للفانك مجددا!

[أدخل اسم المدرب الذي يرسل البريد الإلكتروني]

البريد الإلكتروني 4. موارد الوحدة الثالثة والواجبات

الموضوع: موارد الوحدة الثالثة والواجبات [المراجعة المفتوحة في أفريقيا]

من: المدرب (المدرين)

إلى: المشاركين [لاحظ أنه يمكنك إرسال هذا البريد الإلكتروني مجعماً باستخدام نسخة مخفية الوجهة بحيث لا يرى المشاركون عناوين البعض بعضهم بدون موافقة صريحة منهم يمكنها أين أن تشكل انتهاكاً للخصوصية].

متى: يتم إرسال البريد الإلكتروني بعد الوحدة 3 ويفضل إرساله قبل أسبوع واحد على الأقل من الموعد النهائي الأول للمهمة.

نص البريد الإلكتروني:

عزيزي [أدخل اسم المشارك] ،

شكراً جزيلاً لكل من شارك في الوحدة الثالثة. نحن نقدر المشاركين على المشاركة والمناقشة! كانت الوحدة الثالثة هي آخر وحدة. ستتضمن المرحلة التالية بعض الأعمال غير المتزامنة التي تهدف إلى كتابة مراجعة ما قبل الطباعة و نشرها ليراها العالم. يحتوي هذا البريد الإلكتروني على موارد تمت مشاركتها في الوحدة الثالثة وإرشادات حول المهمة.

موارد الوحدة الثالثة

- رابط تسجيل الفيديو [الرابط أدخل] - يرجى عدم مشاركته مع أي شخص خارج هذه المجموعة دون موافقة كل المشاركين.
- الشرائح [أدخل الرابط للشرائح]

واجبات الوحدة الثالثة (نسخة مختصرة)

- بحلول [أدخل التاريخ] ، يرجى إكمال المهام التالية :

-اقرأ محتوى هذه الوثيقة [أدخل الرابط الى الوثيقة المخصصة للوحدة الثالثة]؛

- أضف اسمك لخيار الهوية؛

- أكمل الجزء أ كاملاً من المراجعة المسبقة.

• **بحلول [أدخل التاريخ]**

- أكمل الجزء ب كاملا من المراجعة المسبقة حتى تتمكن من نشر المراجعة المسبقة كاملة .

• **بحلول [أدخل التاريخ]**

- إذا اخترت خيار الهوية 2 أو 3 ، فقم بتعبئة ملف PreReview سريع للطباعة التمهيديّة .

البريد الإلكتروني الخامس. طباعة مراجعة ما قبل النشر و الملاحظات النهائية

الموضوع: [مراجعة الأقران المفتوحة فى افريقيا] منشور مراجعة أولية وملاحظات نهائية

من: المدرب (المدرّبين)

إلى: المشاركون [لاحظ أنه يمكنك إرسال هذا البريد الإلكتروني مجمّعاً باستخدام نسخة مخفية الوجهة بحيث لا يرى المشاركون عناوين الأعضاء الآخرين دون موافقة صريحة ، مما قد ينتهك الخصوصية].

متى: سيتم إرسال البريد الإلكتروني بعد اكتمال تعيين الوحدة الثالثة.

نص البريد الإلكتروني:

عزيزي [أدخل اسم المشارك] ،

شكراً لك على المساهمة في كتابة تقرير المراجعة النهائي. يسعدني إخبارك بأن المراجعة قد نشرت، وبممكنك الوصول إليها هنا [أدخل رابطاً للمراجعة العامة] .

أتمنى لو استطعت قضاء 5 دقائق لإكمال استبيان ما بعد ورشة العمل هذا: <https://forms.gle/uEJHB6kUswuqSqui5> ، لأنه سيساعد فريق

مراجعة الاقران المفتوحة فى افريقيا على تحسين ترتيب وتنظيم ورش العمل.

إذا كنت قد حضرت جميع جلسات ورشة العمل الثلاث ، فسوف تجد مرفقاً لشهادة المشاركة الخاصة بك.

شكرا مرة أخرى على مشاركتكم!

تحياتي،

أدخل اسم المدرب الذي يرسل البريد الإلكتروني]

نموذج الوحدة الثالثة (المهام والتكليفات)

هنا رابط لوثيقة مهام وتكليفات الوحدة الثالثة. يرجى عمل نسخة قبل تكييفها مع احتياجاتك. إذا لم يكن لديك حق

الوصول إلى هذا المستند ، فيرجى الاتصال بمرشدك المعين أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على

community@elifesciences.org.

استطلاعات النماذج قبل وبعد ورشة العمل

لقد أعدنا بعض الاستبيانات قبل وبعد ورشة العمل التي نرغب في مشاركتها مع المشاركين. إذا قررت مشاركة هذه الاستطلاعات مع المشاركين وتريد الوصول إلى معلومات غير شخصية ، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على community@elifesciences.org. ستساعدنا نتائج هذه الاستبيانات على تتبع المشاركة وتحسين مواد ورشة العمل.

● استطلاع ما قبل ورشة العمل: <https://forms.gle/kVN5SVtuQMRyWLzh6>

○ ليتم مشاركتها مع المشاركين قبل انضمامهم إلى الوحدة الأولى.

● استطلاع ما بعد ورشة العمل: <https://forms.gle/kaML5Kmnzd6Xv4399>

○ ليتم مشاركتها مع باقي الأعضاء بعد إكمال تعيين الوحدة الأخير.

القسم 4. الموارد

في هذا القسم ، ندرج الموارد التي ذكرناها أعلاه والعديد من المستلزمات الأخرى التي نعتقد أنك قد تجدها مفيدة لمعرفة المزيد حول أي موضوع تم تقديمه أثناء ورشة العمل والقضايا التي لم يكن لدينا وقت لتغطيتها أثناء الجلسات.

العلوم المفتوحة :

التعريف على ويكيبيديا ، https://en.wikipedia.org/wiki/Open_science

توصية اليونسكو للعلوم المفتوحة ، <https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science>

أوكون ، أنجيلا. (29 مايو 2019). إنهاء استعمار البيانات العلمية والبنى التحتية للنشر ؛ blogs.lse.ac.uk

مراجعة الأقران المفتوحة:

- **PREreview.** Open Reviewers toolkit
 - [Bias Reflection Guide](#) (assess and mitigate biases)
 - [Reviewer Guide](#)
 - [Review Assessment Rubric](#) (constructively evaluate their peers' reviews)
- **Canada Research Chairs.** [Bias in Peer Review](#) (PDF)
- **Canadian Science Publishing.** [How to write a scientific peer review: a guide for the new reviewer](#),

- **COPE.** Resources collection: Peer Review processes, publicationethics.org/peerreview
- **COPE.** Ethical guidelines for peer reviewers, <https://publicationethics.org/node/19886>
- **eLife.** Collection of Peer Review articles, elifesciences.org/collections/0a5cf428/peer-review
- **Enago Academy.** Resources on Peer Review, enago.com/academy/tag/peer-review/
- **Enago Academy.** Increasing Diversity and Inclusion in Peer Review, <https://www.enago.com/academy/increasing-diversity-and-inclusion-in-peer-review/>
- **Health Systems Global.** [The peer review process – what happens when you send your manuscript to a journal](#) (A webinar recording that covers the formal process of submitting a manuscript)
- **PLOS.** Peer Review Center, <https://plos.org/resources/for-reviewers/>
- **Science.** [Peer Review at Science Publications](#),
- **Wiley.** [Step by step guide to reviewing a manuscript](#)

Bezuidenhout, Louise, Havemann, Jo, Kitchen, Stephanie, De Mutiis, Anna, & Owango, Joy. (2020). [African Digital Research Repositories: Mapping the Landscape](#) [preprint]. // [dataset](#)

Fast, Elizabeth, et al. **“Indigenous Knowledges and a Relational Peer Review Process.”** *International Review of Qualitative Research*, vol. 9, no. 4, 2016, pp. 381–84. *JSTOR*, <https://www.jstor.org/stable/26372218>

Foster, Antoinette, Hindle, Samantha, Murphy, Katrina M., & Saderi, Daniela. (2021). **Open Reviewers Bias Reflection Guide.** Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5484052>

Gregory AT, Denniss AR (2019) **Everything You Need to Know About Peer Review – The Good, The Bad and The Ugly**, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2019.05.171>

Hodgkinson, M., Marincola, E., Aldirdiri, O., & Owango, J. (2020). [State of Open Access in Africa and its Implication on Researchers](#). AfricArXiv. (audio/visual)

Horbach, S.P.J.M., Halffman, W. **Journal Peer Review and Editorial Evaluation: Cautious Innovator or Sleepy Giant?** *Minerva* **58**, 139–161 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11024-019-09388-z>

Krummel M, Blish C, Kuhns M, Cadwell K, Oberst A, Goldrath A, Ansel KM, Chi H, O'Connell R, Wherry EJ, Pepper M; Future Immunology Consortium. Universal Principled Review: **A Community-Driven Method to Improve Peer Review**. *Cell*. 2019 Dec 12;179(7):1441-1445. doi: 10.1016/j.cell.2019.11.029. PMID: 31835023.

Meadows A (2018). [Eight Ways to Tackle Diversity and Inclusion in Peer Review](#). The Scholarly Kitchen

Okune, Angela. (2019). **Self-Review of Citational Practice**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3066861>

Owango, J., Obanda, J., Bourguet, D., Marinello, G., Sadari, D., Fornés, A. T., ... Havemann, J. (2020). **Rapid and Open Peer Review** [Webinar]. AfricArXiv. <https://doi.org/10.21428/3b2160cd.dba872ac>

Owango, J., Munene, A., Ngugi, J., Havemann, J., Obanda, J., & Sadari, D. (2021). **Best Practices and Innovative Approaches to Peer Review** [incl. workshop recordings]. AfricArXiv. <https://doi.org/10.21428/3b2160cd.c3faf764>

Rajagopalan J (2018). [Diverse views on diversity in peer review](#). Editage Insights

Ross-Hellauer T. **What is open peer review? A systematic review** [version 2; peer review: 4 approved]. *F1000Research* 2017, **6**:588 (<https://doi.org/10.12688/f1000research.11369.2>)

Ross-Hellauer, T., Görögh, E. **Guidelines for open peer review implementation**. *Res Integr Peer Rev* **4**, 4 (2019). <https://doi.org/10.1186/s41073-019-0063-9>

Ross-Hellauer T, Deppe A, Schmidt B (2017) **Survey on open peer review: Attitudes and experience amongst editors, authors and reviewers**. *PLoS ONE* 12(12): e0189311. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189311>

Ross-Hellauer, Tony. (2017). OpenAIRE2020 D7.4 - **Novel Models for Open Peer Review**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1257257>

Schmidt B, Ross-Hellauer T, van Edig X and Moylan EC. **Ten considerations for open peer review** [version 1; peer review: 2 approved]. *F1000Research* 2018, **7**:969 (<https://doi.org/10.12688/f1000research.15334.1>)

Sebola, M.P., 2018. [Peer review, scholarship and editors of scientific publications: the death of scientific knowledge in Africa](#). *KOERS — Bulletin for Christian Scholarship*, 83(1).

Stiller-Reeve M (2018). **How to write a thorough peer review.**

<https://doi.org/10.1038/d41586-018-06991-0>

Superchi, C., González, J.A., Solà, I. *et al.* **Tools used to assess the quality of peer review reports: a methodological systematic review.** *BMC Med Res Methodol* **19**, 48 (2019). <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0688-x>

Squazzoni, F., Marusic, A., Seeber, M., Mehmani, B., Willis, M., Hurst, P., ... Grimaldo, F. (2019, November 5). **Data Sharing and Research on Peer Review: A Call to Action.** <https://doi.org/10.31235/osf.io/sr6eg>

Tennant, J.P., Ross-Hellauer, T. **The limitations to our understanding of peer review.** *Res Integr Peer Rev* 5, 6 (2020). // preprint (2019)
<https://doi.org/10.31235/osf.io/jq623>

Tennant JP, Dugan JM, Graziotin D *et al.* **A multi-disciplinary perspective on emergent and future innovations in peer review** [version 3; peer review: 2 approved]. *F1000Research* 2017, **6**:1151
(<https://doi.org/10.12688/f1000research.12037.3>)

Tokalić R. and Marušić A. (2018). [A peer review card exchange game](#), *European Science Editing* 44(3). (A card game covering responsiveness, competence, impartiality, confidentiality, constructive criticism, responsibility)

التوجيه:

Akena, Francis Adyanga. 2012. "[Critical Analysis of the Production of Western Knowledge and Its Implications for Indigenous Knowledge and Decolonization.](#)" *Journal of Black Studies* Vol. 43 (6): 599–619.

Angela Okune. 25 March 2020, "**Perspectives on Open Access in Africa**", *Research Data Share, Platform for Experimental Collaborative Ethnography*, last modified 10 February 2021, accessed 17 July 2022. <https://www.researchdatashare.org/>

Azikiwe, B. N. (1934). "[How shall we educate the African?](#)" *Journal of the Royal African Society*, 33, 143-151.

Carr T, Jaffer S, Smuts J (2009) **Facilitating Online - A course leader's guide.** Centre for Educational Technology, University of Cape Town;
<http://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/7495/FacilitationOnlineWeb.pdf?sequence=3>

Friedrich, D. **Effectiveness of peer review as cooperative web-based learning method applied out-of-class in a role playing game: A case study by quasi-experimental approach.** *Smart Learn. Environ.* **6**, 19 (2019).
<https://doi.org/10.1186/s40561-019-0102-5>

Heleta, S. (2018). [Decolonizing knowledge in South Africa: Dismantling the 'pedagogy of big lies'](#). Ufahamu, A Journal of African Studies.

Mbembe, Achille. 2015. "[Decolonizing Knowledge and the Question of the Archive.](#)" Africa Is A Country eBook

Munene, A. (2019). **Developing research talent capacities in Africa: Why we must cherish research.** AuthorAID News,
<https://www.authoraid.info/en/news/details/1349/>

برامج التوجيه:

- PREreview Open Reviewers workshop and program (2020),
<https://content.prereview.org/openreviewers>
 - PREreview Open Reviewers: Reflections on the Pilot Program,
<https://content.prereview.org/prereview-open-reviewers-reflections-on-the-pilot-program/>
- Mozilla Open Leaders,
<https://foundation.mozilla.org/en/initiatives/mozilla-open-leaders/>
- Open HardwareMakers, <https://openhardware.space/>

تخطيط الحدث وتسهيله:

- Anti-oppression resource and training alliance, AORTA group,
<https://aorta.coop/>
- Association of Faculty Enrichment in Learning and Teaching in Kenya,
<https://www.afelt.org/>
- Autistic Advocacy (2019). [Holding Inclusive Events: A Guide to Accessible Event Planning.](#) (PDF)
- University College London, UK, [Learning Designer.](#) *A visually structured approach to learning design*

Pratt, Katie, Santistevan, Camille, Woodley, Lou, Butland, Stefanie, & Gould van Praag, Cass. (2020). DEI Tip Sheet: **Captioning, subtitles, and transcription for online meetings and events**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4268671>

Pratt, Katie, & Woodley, Lou. (2021). CSCCE Tech Tip Sheet - **Zoom bombing: How to deal with bad actors during Zoom events**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4645429>

Woodley, Lou, Pratt, Katie, & East, Jenny. (2021). **A guide to using virtual events to facilitate community building: Making a PACT for more engaging virtual meetings and events**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4987666>

Woodley, Lou, & Pratt, Katie. (2021). **A guide to using virtual events to facilitate community building: Selecting and testing online tools**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4521211>

Woodley, Louise, Pratt, Catherine, Ainsworth, Rachael, Amsen, Eva, Bakker, Arne, Butland, Stefanie, O'Donnell, Stephanie, Penfold, Naomi, Pope, Allen, Quigley, Tom, & Tsang, Emmy. (2020). **A guide to using virtual events to facilitate community building: Event formats**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3934385>

Woodley, Lou, Pratt, Katie, Ainsworth, Rachael, Bakker, Arne, Arielle Bennett-Lovell, Bertipaglia, Chiara, Butland, Stefanie, Guay, Samuel, Karvovskaya, Lena, Lescak, Emily, Meier, Ouida, McLean, Erin, Santistevan, Camille, Timm, Kristin, & Vasko, Stephanie E. (2020). **A guide to using virtual events to facilitate community building: Curated resources**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4270106>

مواد التربية والتعليم:

AuthorAID. [Training of Trainers Toolkit](#)

Chambers R. (2002). [Participatory workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities](#)

Civil Service Training Centre, Ghana. Training of Trainers Course for Sierra Leone and Liberia: [Effective Training Management and Training Delivery Techniques](#)

Columbia University in the city of New York, USA. [Adapting Your Face-to-Face Course to a Fully Online Course: A Guide](#)

Dhawan, S. (2020). [Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis](#). Journal of Educational Technology Systems, 49, 1

Emerge Africa. [Facilitating Online Course Leaders Guide](#) (PDF, 114 pages)

Jisc, UK (2014). [Planning a participatory workshop](#)

Naicker, Visvanathan & Bayat, Abdullah (2016). [Towards a Learner-centred Approach: Interactive Online Peer Assessment](#). South African Journal of Higher Education. 26. 10.20853/26-5-200.

Nakweya G (2021). [Generosity and collegiality as institutions embrace blended learning](#). University World News - Africa Edition

Participation Research Cluster, Institute of Development Studies. [Translating face-to-face participatory workshops to an online setting](#)

PRIA International Academy (2014) [Participatory Training Methodology](#). (PDF)

University of Calgary (2021). Courageous Conversations: [Decolonization, Disciplines, and Indigenous Knowledges in the University](#). With Dr. Catherine Odora Hoppers. (Video)

Zalat MM, Hamed MS, Bolbol SA (2021) [The experiences, challenges, and acceptance of e-learning as a tool for teaching during the COVID-19 pandemic among university medical staff](#). PLoS ONE 16(3): e0248758.

الأدوات والخدمات:

الأدوات والمنصات والخدمات الرقمية مع التركيز على مراجعة الأقران القائمة على المجتمع والتي تستند إلى ما قبل الطباعة

- PREreview, <https://prereview.org>
- Hypothes.is, <https://web.hypothes.is/research>
- Science Open peer review, <https://about.scienceopen.com/peer-review-guidelines>
- Qeios peer review, <https://www.qeios.com/discover?type=review>
- Peer Community In, <https://peercommunityin.org>
- Society, <https://society.org>

حول مراجعة الأقران المفتوحة في إفريقيا

open peer reviewers in Africa هو مشروع ممول من Wellcome تم تطويره كتعاون بين 5 منظمات AfricaArXiv و Eider Africa و eLife و PRereview ومركز التدريب في الاتصالات (TCC Africa) بأفريقيا. العمل يركز على تطوير المحتوى ونموذج تعليم المدربين لبرنامج تدريب جديد لمراجعة الأقران للباحثين في بداية إلى منتصف حياتهم المهنية في إفريقيا. تهدف الدورة إلى تعزيز مشاركة الباحثين الأفارقة في مراجعة الأقران وبناء القدرات ، لا سيما المراجعة المفتوحة للمطبوعات المسبقة.

يمكنك التعرف على المزيد حول المنظمات المشاركة أدناه.

AfricaArXiv هو أرشيف رقمي يقوده المجتمع للبحوث الأفريقية ، ويعمل على بناء مستودع أكاديمي مفتوح مملوك للعلماء من أفريقيا ؛ معرفة مشتركة للأعمال العلمية الأفريقية لتحفيز النهضة الأفريقية. نحن شركاء مع خدمات المستودعات العلمية الراسخة لتوفير منصة للعلماء الأفارقة من أي تخصص لتقديم نتائج أبحاثهم والتواصل مع الباحثين الآخرين في القارة الأفريقية وعلى مستوى العالم. اكتشف المزيد حول AfricArXiv على <https://info.africarxiv.org>

Eider Africa هي منظمة تجري الأبحاث ، وتصمم تنفيذها بشكل تعاوني ، وغير متصل بالإنترنت ، وبرامج إرشاد بحثي للباحثين في إفريقيا. نقوم بتدريب المرشدين والناصحين لبدء برامج التوجيه الخاصة بهم. نحن نؤمن بالتعلم من نظير إلى نظير ، وتعلم البحث من خلال الممارسة ، والاهتمام بالباحث ككل والتعلم مدى الحياة. لقد قمنا بتنمية مجتمع نابض بالحياة من الباحثين في كافة المجالات البحثية لدينا والعمل مع محاضرين جامعيين لتطوير تدريب بحثي شامل تحويلي. اعرف المزيد على <https://eiderafricalltd.org>

eLife هي منظمة غير ربحية أنشأها ممولون ويقودها باحثون. مهمتنا هي تسريع الاكتشاف من خلال تشغيل منصة للاتصالات البحثية التي تشجع وتعترف بالسلوكيات الأكثر مسؤولية. نسعى إلى تعزيز ثقافة البحث التي تدعم التعاون والتنوع والشمول والانفتاح ، وندعم الطبقات المسبقة وممارسات العلوم المفتوحة. تتلقى eLife الدعم المالي والتوجيه الاستراتيجي من معهد هوارد هيبوز الطبي ومؤسسة Knut و Alice Wallenberg وجمعية Max Planck و Wellcome. اعرف المزيد على <https://elifesciences.org/about>

PRereview هي مشروع مفتوح برعاية مالية من قبل المنظمة غير الربحية Code for Science and Society. مهمتنا هي تحقيق المزيد من العدالة والشفافية في عملية مراجعة الأقران الأكاديميين. نحن نصمم ونطور بنية تحتية مفتوحة المصدر لتمكين التعليقات البناءة على المطبوعات التمهيديّة ، وندبر برامج التوجيه والتدريب لمراجعة الأقران ، ونشارك مع المنظمات ذات التفكير المماثل لتنظيم الأحداث التي توفر فرصاً للباحثين لإنشاء تعاون واتصالات ذات مغزى ، وهزيمة الثقافة والحوار الجغرافية. تعرف على المزيد حول المراجعة المسبقة في <https://prereview.org>.

²<https://elifesciences.org/for-the-press/ce2d4a3e/elif-prereview-and-partners-develop-course-to-involve-more-african-researchers-in-peer-review>

مركز التدريب في الاتصالات (TCC Africa) هو أول مركز تدريب أفريقي يقوم بتعليم مهارات الاتصال الفعال للباحثين والعلماء. وايضا هو صندوق ائتماني حائز على عدة جوائز ، تم تأسيسه ككيان غير ربحي في عام 2006 ومسجل في كينيا. تقدم TCC Africa دعم القدرات في تحسين مخرجات الباحثين وإبرازهم من خلال التدريب في الاتصال العلمي. اكتشف المزيد حول TCC Africa على <https://www.tcc-africa.org/about>

معلومات الاتصال و التعليقات

إذا كانت لديك أي أسئلة أو ترغب في تقديم تعليقات على هذا الدليل ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني

شكرا جزيلا contact@prereview.org or community@elifesciences.org